

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR: ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QUVCHILARNING IJODIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH

Egamberdiyeva Ruxshona Hakim qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika
fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi
Email : ruxshonaegamberdiyeva00@gmail.com

Safarova Aminaxon Sadulla qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika
fakulteti Boshlang'ich talim yo'nalishi talabasi
Email : aminaxonsafarova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17341966>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limda pedagogik innovatsiyalarni qo'llash va zamonaviy texnologiyalar asosida o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Interaktiv metodlar, AKT va multimedia vositalarining samaradorligi ko'rsatilib, o'yinli usullar orqali bolalarning kreativ salohiyatini oshirish yo'llari tahlil qilingan. Shuningdek, pedagog va psixologning hamkorligi o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim omil sifatida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar : boshlangich talim, pedagogik innovatsiyalar, zamonaviy texnologiyalar, ijodiy fikrlash, interaktiv metodlar, AKT, multimedia vositalari, pedagog va psixolog hamkorligi.

Аннотация : В данной статье освещаются вопросы применения педагогических инноваций в начальном образовании и развития творческого мышления учащихся на основе современных технологий. Показана эффективность интерактивных методов, ИКТ и мультимедийных средств, проанализированы пути повышения креативного потенциала детей через игровые методы. Также обоснована важность сотрудничества педагога и психолога как ключевого фактора в развитии индивидуальных способностей учащихся.

Ключевые слова: Начальное образование, педагогические инновации, современные технологии, творческое мышление, интерактивные методы, ИКТ, мультимедийные средства, сотрудничество педагога и психолога.

Abstract: This article highlights the application of pedagogical innovations in primary education and the development of students' creative thinking through modern technologies. It demonstrates the effectiveness of interactive methods, ICT, and multimedia tools, and analyzes ways to enhance children's creative potential through play-based approaches. The collaboration between teachers and psychologists is also justified as a key factor in developing students' individual abilities.

Keywords: Primary education, pedagogical innovations, modern technologies, creative thinking, interactive methods, ICT, multimedia tools, collaboration between teacher and psychologist.

Bugungi kunda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar kelajak avlodni har tomonlama barkamol, bilimli va kreativ shaxs sifatida tarbiyalashga qaratilgan. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va yangilikka intilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ananaviy ta'lim metodlari

o'z samarasini to'liq bera olmayotgan bir sharoitda, pedagogik innovatsiyalar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning asosiy omiliga aylanmoqda. Shu bois pedagogik innovatsiyalarni keng joriy etish, zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish ta'lim samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biridir.

Pedagogik innovatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati. Pedagogik innovatsiya — bu ta'lim jarayoniga yangi goya, usul yoki texnologiyalarni kiritish orqali o'quvchilarda bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil etishdir. An'anaviy yondashuv faqat bilim berishga qaratilgan bo'lsa, innovatsion yondashuv o'quvchini faol subyekt sifatida jarayonga jalb etadi. Boshlang'ich ta'limda innovatsion metodlardan foydalanish o'quvchilarning tafakkurini kengaytiradi, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarni keyingi bosqichlardagi muvaffaqiyatli o'qish va tarbiyaga tayyorlashda poydevor vazifasini bajaradi. Shu bois bu bosqichda pedagogik innovatsiyalarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion metodlar ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvni olib kiradi, an'anaviy metodlardan farqli ravishda o'quvchini faol subyekt sifatida darsga jalb etadi. Bu esa bolalarning mustaqil fikrlash, ijodkorlik va o'z fikrini erkin ifoda etish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Zamonaviy texnologiyalarning ta'lim jarayonida qo'llanishi. Bugungi kunda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish keng tarqalmoqda. Xususan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) yordamida o'quvchilar darslarda elektron doskalar, onlayn platformalar, ta'limiy dasturlar orqali bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Interaktiv metodlar, jumladan, „Aqliy hujum“, „Klaster“, „Insert“ yoki „Baliq skeleti“ kabi usullar o'quvchilarning mantiqiy va ijodiy tafakkurini rivojlantiradi. Shuningdek, multimedia vositalari — videodarslar, animatsiyalar, audio materiallar darslarni yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy fikrlashni rivojlantirish yo'llari. Ijodiy fikrlash o'quvchilarning nafaqat ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyati, balki kelajakdagi hayotiy faoliyati uchun ham muhim ahamiyatga ega. Shu sababli boshlang'ich sinflarda o'yinli metodlardan keng foydalanish tavsiya etiladi. Turli o'quv o'yinlari bolalarda qiziqish uyg'otadi va ularni ijodkorlikka undaydi.

Shuningdek, ochiq savollar, mustaqil izlanishga yo'naltirilgan topshiriqlar, ijodiy yozuvlar va kichik loyihalar o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ularning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash orqali bilim olish jarayoni yanada samarali kechadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirish uchun quyidagilarga e'tibor qaratish muhim:

O'yinli metodlardan foydalanish — turli o'quv o'yinlari orqali bolalarning fantaziyasini kuchaytirish.

Innovatsion topshiriqlar berish — ochiq savollar, ijodiy yozuvlar, loyihaviy topshiriqlar o'quvchini yangicha fikrlashga undaydi.

Mustaqil izlanishga yo'naltirish — bolalarni kitob, internet va atrof-muhitdan yangi ma'lumot izlashga o'rgatish.

Ijodiy loyihalar — rasm chizish, kichik sahna asarlari qo'yish, qo'shiq kuylash kabi topshiriqlar orqali ijodkorlikni qo'llab-quvvatlash.

Pedagog va psixologning hamkorligi . Boshlang'ich ta'lim jarayonida pedagog va psixologning hamkorligi alohida ahamiyatga ega. O'qituvchi bolalarda bilim berish jarayonini tashkil etsa, psixolog ularning psixologik xususiyatlarini hisobga olib, individual rivojlanishiga ko'maklashadi. Shu tariqa pedagog va psixologning hamkorligi ta'lim jarayonida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarish va rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'lim jarayonida pedagogik innovatsiyalarni qo'llash o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlashini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy texnologiyalar, interaktiv metodlar va multimedia vositalaridan foydalanish darslarni samarali, qiziqarli hamda ijodkorlikka yo'naltirilgan tarzda tashkil etish imkonini beradi. O'yinli metodlar, ijodiy topshiriqlar va loyihaviy faoliyat bolalarda kreativ tafakkurni rivojlantiradi. Shuningdek, pedagog va psixolog hamkorligi o'quvchilarning individual qobiliyatlarini yuzaga chiqarishda muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Shu bois boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlarni keng tatbiq etish – barkamol, raqobatbardosh va ijodkor yoshlarni tarbiyalashning eng samarali yo'lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorlari va farmonlari. – Toshkent, 2020–2024 yillar.
2. Akhmedov, T., & Abdullayev, Sh. (2021). Pedagogik innovatsiyalar va ijodkorlik. Toshkent: Akademnashr.
3. Hasanboeva O., Yo'ldoshev J. Pedagogika. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
4. Ibragimova, F. (2020). Boshlang'ich ta'limda ijodiy faoliyatni rivojlantirish usullari. Toshkent: Fan va texnologiya.
5. G'ulomova X. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2020
6. Jabborova, M., & Mansurova, S. (2019). Ta'limda kreativ yondashuvlar va ularning o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishdagi roli. Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti.
7. www.edu.uz
8. www.pedagog.uz